

Фанларни ўқитишда инновацион педагогик технологиялардан фойдаланишнинг ўрни

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Тошкент давлат транспорт университетининг профессори в.б.
- 2. Абдуллоев Жасурбек Шералиевич.** Тошкент давлат транспорт университетининг талабаси.

Аннотация

Мақолада мамлакатимизда таълим тизимида катта эътибор қаратилаётганлиги, таълим тизимини ислоҳ этмасдан туриб буюк келажакка эришиб бўлмаслиги, бу жараён педагогларга жуда катта маъсулият юклаши, негаки, ҳар бир инсоннинг тақдирида унинг мактабда, академик лицейда, касб-ҳунар коллежида ва олий ўқув юртларида олган таълим-тарбияси муҳим аҳамият касб этиши таҳлил этилган.

Калит сўзлар: таълим, маъсулият, педагог, педтехнология, келажак.

Аннотация

В статье показано, что системе образования в нашей стране уделяется большое внимание, что без реформирования системы образования невозможно достичь большого будущего, что этот процесс налагает на педагогов большую ответственность, ведь образование, полученное в школе, академическом лицее, Профессиональное училище и высшие учебные заведения имеет большое значение в судьбе каждого человека.

Ключевые слова: образование, ответственность, педагог, педагогика, будущее.

Abstract

The article shows that great attention is being paid to the education system in our country, that a great future cannot be achieved without reforming the education system, that this process imposes a great responsibility on pedagogues, because the education received at school, academic lyceum, vocational college, and higher educational institutions is of great importance in the fate of every person. analyzed.

Key words: education, responsibility, pedagogue, pedagogy, future.

Барчамизга маълумки, бугунги кунда мамлакатимизда таълим тизими катта эътибор қаратилмоқда. Зеро, таълим тизимини ислоҳ этмасдан туриб буюк келажакка эришиб бўлмайди. Албатта, бу жараён биз педагогларга жуда катта маъсулият юклайди. Зеро ҳар бир инсоннинг тақдирида унинг мактабда, академик лицейда, касб-ҳунар коллежида ва олий ўқув юртларида олган таълим-тарбияси муҳим аҳамият касб этади. Ўқув даргоҳларида таълим-тарбиянинг сифати эса биринчи навбатда ўқитувчи мураббийларга боғлиқ. Албатта, доимий равишда ўз устида ишлайдиган, янги педтехнологиялар асосида дарс беришга ҳаракат қиладиган ўқитувчилар орамизда кўп, уларнинг бугунги иқтидорли ўқувчи ва талабаларининг келгусида буюк мутахассислар бўлиб етишишларига шубҳа йўқ. Маълумки, илм – фан ва таълим – тарбия соҳаси доимо замон билан ҳамнафас бўлиши, давр талабига жавоб бера оладиган даражада бўлиши зарурдир. Тўғри мамлакатимиздаги бугунги таълим тизими бундан 10-15 йиллар аввалги

тизимдан тубдан фарқ қилади. Дарҳақиқат, ўтган давр оралиғида олиб борилган ислоҳатлар натижасида Ўзбекистонда кадрлар тайёрлашнинг сифат ва самарадорлик даражаси анча юксалди. Бироқ, соҳадаги ислоҳатларни буткул яхши кетаяпти деб бўлмайди. Бунинг учун эса бир қанча муоммо ҳамда вазифаларни ҳал этиш ва бажариш керак бўлади. Жумладан, ёшларга инновацион технологияларни қўллаган ҳолда таълим – тарбия бериш ҳам ана шулар қаторига киради. Зеро, илғор педагогик ва инновацион технологиялар асосида таълим олган ёшларимизнинг билим ва кўникмалари, маърифат ва маънавият олами ҳам юксак бўлади. Ёшларимизнинг бундай руҳда таълим-тарбия олишлари эса биз учун айна муддаодир.

Дарҳақиқат, бугунги кунда юксак тараққиёт ва фаровон турмуш даражаларига эришган барча мамлакатлардаги таълим тизимининг ривожини ҳам юксак даражададир. Шу боис ҳам, мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб мамлакатимизда таълим-тарбия соҳасига давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилмоқда. Ушбу соҳага оид “Таълим тўғрисида” ги қонун, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” каби бир қатор қонунлар ва бошқа норматив ҳужжатлар қабул қилинди ва қилинмоқда.

Таъкидлаш жоизки, ўтган давр мобайнида Республикаимизда таълим-тарбия соҳасида бир қанча ижобий ишлар амалга оширилди ва келажакда ҳам бу соҳани янада ривожлантириш истиқболли лойиҳалари белгилаб олинган. Яна шуни ҳам қайд этиб ўтиш лозимки, инновацион технологиялардан фойдаланган ҳолда ўтиладиган машғулотлар, ҳам талаба – ўқувчилар учун, ҳам профессор – ўқитувчилар учун, бирдек муҳим ва аҳамиятлидир. Агарда инновацион технологиялар ёшларни мустақил фикрлашга, олган билимини

мустаҳкамлашга ҳамда муайян мавзу ҳақида чуқур, атрофлича билим олишга ўргатса, биз ўқитувчиларни ижодкорликка ва энг асосийси доимо ўз устимизда ишлашга ундайди. Биз шу ҳақиқатни тан олишимиз керакки, бугунги талаба кечаги талабадан фарқ қилади. Ҳозирги талабаларга кечаги маълумотлар билан, анъанавий маъруза ва суҳбат, савол- жавоблар билан дарс ўтиб бўлмайди. Бундай ҳолатда дарс ўтиш талабаларни зериктириши ва фанга бўлган қизиқишини сўндириши эҳтимоли жуда катта. Негаки, бугунги глобаллашув шароитида ўқувчилар, талабалар ва умуман ёшлар уяли алоқа воситалари орқали интернетдаги турли хил ижтимоий тармоқларга боғланган ҳолда ҳар куни кўплаб, янгидан янги маълумотларга эга бўлиб бормоқдалар. Шундай экан биз профессор – ўқитувчилар ҳам замон билан ҳамнафас бўлишимиз, маъруза ва семинар машғулотларимизни инновацион технологиялардан фойдаланган ҳолда олиб боришимиз шарт.

Таъкидлаш жоизки, инновацион технологияларни барча фанлар бўйича қўллаш мумкин. Бунда унинг кўринишлари ва шакллари ўша қўлланилаётган фаннинг мазмун – моҳиятига қараб турли хилда бўлиши табиий. Шунингдек, ҳар бир фан ёки дарс учун янги инновацион технологияларни кашф қилиш бош қотириш шарт эмас. Чунки, шу кунгача кўплаб инновацион технологиялар яратилган. Биздан фақат уларни ўз фанимиз ва мавзуларимиз учун мослаштиришимиз талаб этилади. Мисол тариқасида инновацион технологияни одобнома фани бўйича ва тарбиявий соатларда ўтиладиган дарсларда қуйидаги усулда қўллаш тавсия этилади. Мазкур инновацион технология ФСМУ ва муаммоли дарс технологиялари асосида яратилган. Бунда талабаларга қуйидаги битта умумий савол ва ундан келиб чиқадиган

тўртта савол берилади:

Уяли алоқа воситаларидан меъёридан ортиқ фойдаланиш муаммоси:

1. Уяли алоқа воситаларининг келиб чиқиши ҳақида нималар биласиз?
2. Уяли алоқа воситаларининг ижобий ва салбий томонлари ва ундан меъёридан ортиқ фойдаланиш тўғрисида маълумот беринг.
3. Уяли алоқа воситаларидан фойдаланишни тартибга соладиган қандай қонун-қоидаларни биласиз?
4. Уяли алоқа воситаларидан меъёридан ортиқ фойдаланиш тартибга солиш бўйича шахсий таклиф мулоҳазаларингиз.

Юқоридаги инновацион технологиянинг мазмун-моҳиятидан кўриниб турганидек у талабаларни мустақил фикрлашга, энг муҳими ўзларининг фикр – мулоҳазаларини эркин баён қилишга кўникма ҳосил қилдиради. Унда талабалар тараққиётнинг ноёб кашфиётларидан бири бўлган уяли алоқа воситаларининг аҳамияти ҳамда ундан меъёридан ортиқ фойдаланишни ахлоқий ҳаётимизга салбий таъсири ҳақида фикр мулоҳазалар юритадилар. Энг асосийси талабалар уяли алоқа воситаларидан меъёридан ортиқ фойдаланишнинг ҳаётимизга кўрсатадиган салбий таъсирини камайтириш бўйича ўзларининг асосланган шахсий таклиф мулоҳазаларини билдириш имкониятига эга бўладилар. Ушбу инновацион технологияни ўқув гуруҳларидаги талабаларнинг сонига мувофиқ тарзда индивидуал – яқка тартибда ёки гуруҳ тарзида қуллаш имкониятлари бор.

Адабиётлар.

1. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
2. Salimov Bakhriddin Lutfullaevich. The Importance of Sea Transport in the Communication System. *WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal*. 2023. Volume 2 Issue 1, 272-275.